

УРУҒЧИЛИК МАҚСАДИДА ЕТИШТИРИЛГАН ҚОВОҚНИ ҚУРИТИШ ВА САҚЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

¹Рахматов Анвар Маматович, ²Хидирова Комилахон Файзулла қизи

³к.х.ф.д., катта илмий ходим. Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти лабораторияси мудир

²Тошкент давлат аграр университети “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишташ” факултети 2-курс магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13959367>

Аннотация. Ушбу мақолада Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий тадқиқот институтининг илмий тажриба станциясида уруғчилик мақсадида етиштирилган қовоқ магзинини қуритиш усуллари бўйича маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: қовоқ, қуритиш, қанд миқдори, қуруқ маҳсулот, қоқи, тайёр маҳсулот.

Аннотация. В данной статье представлены сведения о способах сушки семян тыквы, выращенных для семеноводства на Научно-исследовательский институт овощебахчевых культур и картофеля.

Ключевые слова: тыква, сушка, сахаристость, сухой продукт, шелуха, готовый продукт.

Abstract. This article presents information on methods of drying pumpkin seeds grown for seed production at the Research Institute of Vegetable, Melon and Potato Crops.

Key words: pumpkin, drying, sugar content, dry product, husk, finished product.

Кириш

Ўзбекистонда тиббий меёрларга биноан ҳар бир киши ҳар куни 270 г полиз маҳсулотини истеъмол қилиб туриши тавсия этилади.

Полиз маҳсулотлари етиштириш ҳажмларини кўпайтириш, аҳолини арзон ва сифатли маҳсулотлар билан таъминлаш ва экспорт салоҳиятини ошириш юзасидан тегишли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Хусусан:

Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2023 йилда Ўзбекистонда 2,6 млн тонна полиз экинлари етиштирилган. Жиззах ва Сирдарё вилоятлари бу бўйича етакчи ўринни эгаллади.

Полиз экинлари етиштириш ҳажми 2022 йилнинг мос даврига нисбатан 5,5 фоизга ошган.

Худудлар кесимида етиштирилган полиз экинлари ҳажми:

- Қорақалпоғистон Р. – 183,5 минг тонна
- Андижон вилояти – 215,1 минг тонна
- Бухоро вилояти – 203,3 минг тонна
- Жиззах вилояти – 301,5 минг тонна
- Қашқадарё вилояти – 190,7 минг тонна
- Навоий вилояти – 104,6 минг тонна
- Наманган вилояти – 134,4 минг тонна
- Самарқанд вилояти – 172,1 минг тонна
- Сурхондарё вилояти – 337,3 минг тонна
- Сирдарё вилояти – 294,1 минг тонна
- Тошкент вилояти – 70,1 минг тонна

— Фарғона вилояти – 179,9 минг тонна

— Хоразм вилояти – 166,9 минг тонна.

Етиштирилган қовун ва қовоқ маҳсулотларини 3,5-5 фоизи қайта ишланмоқда.

Республикада 2024 йилда барча тоифа хўжаликларидида **203 минг** гектар полиз шундан, **149 минг** гектар майдонга фермер ва қишлоқ хўжалиги корхоналари ва **54 минг** гектар деҳқон хўжаликлари ва аҳоли томорқаларидида полиз экинлари экилган.

Қовоқ юқори қийматли озуқа маҳсулоти ҳисобланади, чунки унинг таркибида етарли миқдорда қандлар (10% гача), минерал тузлар (калий, калтсий, натрий, магний, темир, фосфор), витаминлар ва пектин моддалар мавжуд. Қуритилган қовоқ ишлаб чиқаришда хом – ашёнинг сифати муҳим аҳамиятга эгадир.

Ўрганишларимизда маълум бўлдики, йиғиштиришда ва ташишда шикастланган қовоқ тезда бузилиши ва чириши жараёни кузатилди. Шу билан биргаликда аниқланганки, узоқ муддат фақатгина стандарт қовоқ мевалари сақланади. Йирик қовоқлар алоҳида йиғиб олинди ва йиғиб олингандан сўнг 1...1,5 ойдан кечиктирмасдан қайта ишланди. Қовоқ даладан контейнерларда ташилади.

Қовоқни сақлаш учун қишги мавсумда оптимал ҳарорати 6...8°C ва нисбий намлиги 70...75% бўлган ҳар қандай қуруқ ва иситиладиган бинодан фойдаланиш мумкинлиги сақлаш жараёнида аниқланди. Қовоқни қуритишга тайёрлаш босқичлари қуйидаги жараёнлардан ташкил этди, ювиш пўстлоғи ва уруғидан тозалаш, қирқиш. Пўстлоғи қалин бўлган қовоқлар лаборатория шароитида кулда пичоқлар ёрдамида тозаланади. Қовоқнинг айланишида пўстлоқ махсус пичоқ билан тозаланди. Пўстлоқни механик усулда тозалаш учун қовоқнинг чўзинчоқ мевалари қулай, чунки уларнинг пўстлоғини қурилмада тўлиқ тозалаш имкони кўпроқ. Меваси ясси бўлган қовоқларнинг пўсти қўлда тозаланади.

Тайёрланган қовоқ қуритгич шкафида 60°C, ҳароратда ва қуритиш агентининг нисбий намлиги 36% даги режимда қуритилди. Қуритиш давомийлиги 7-8 соани ташкил этди, тайёр маҳсулотнинг намлиги 13,5%. Қуритилган қовоқ тилимча, бўлак, кубик, устун, гранул ёки кукун шаклида тайёрланиши мумкин. Қуритилган қовоқ қуруқ шўрвалар, бўтқалар, киселлар, компотлар, дисертлар тайёрлашда, ҳамда нонвойликда, кондитер саноатида, музқаймоқ ишлаб чиқаришда фойдаланилади. Қуритилган қовоқ сифатини меъёрловчи стандарт мавжуд эмас.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев И.Э., Арамов М.Х. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қуритиш технологияси бўйича дарслик. Тошкент – 2023. «Фан Зиёси» Нашриёти.
2. Бўриев Х.Ч, Жўраев.Р, Алимов.О. “Мева-сабзавотларини сақлаш ва уларга дастлабки ишлов бериш”. - Тошкент, 2003-й
3. Бўриев.Х.Ч, Нишонова.А.Я, “Полизчилик” дарслик, Тошкент 2020. 27-29б.